

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Баймухамедова Гулноза Фаттаховна

Старший преподаватель, Ташкентский химико-технологический институт

Email: gulnozabojmuhamedova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0345-0003>

Джафаров Асилбек Музаффар оглы

Студент Ташкентского химико-технологического института

Email: asilbek9383@hotmail.com

ORCID: 0009-0007-8084-368X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709136>

***Аннотация:** Данная статья посвящена теме «Организация бухгалтерского учёта в малом бизнесе», в которой рассматриваются теоретические и практические аспекты правильного и эффективного ведения бухгалтерского учёта в субъектах малого предпринимательства. Малый бизнес играет важную роль в экономическом развитии страны: создаёт новые рабочие места, внедряет инновации и удовлетворяет потребности внутреннего рынка. В связи с этим особенно важно точное и системное ведение расчётных операций в таких субъектах.*

В работе подробно рассматриваются основы бухгалтерского учёта, принципы его организации, существующие проблемы, упрощённые формы учёта, а также внедрение цифровых технологий. Поэтапно анализируются правовая подготовка, формирование учётной политики, составление начального баланса, использование программного обеспечения, налоговые режимы и кадровые процессы.

В практической части приведены примеры бухгалтерских проводок, применяемых при запуске деятельности малого предприятия. Работа демонстрирует методы ведения финансовой деятельности организации в течение первых трёх месяцев в таких направлениях, как производство, торговля и сфера услуг.

***Ключевые слова:** Малый бизнес, бухгалтерский учёт, организация учёта, финансовый контроль, налоги и отчётность, экономическое развитие, система учёта, учётные операции, документооборот, расходы и доходы, налоговые обязательства, законодательные требования.*

Малый бизнес — это субъекты предпринимательства, которые отличаются от крупных компаний по размеру, количеству работников, годовому доходу и масштабу деятельности. Он является важным звеном экономики, играя ключевую роль в создании рабочих мест, внедрении инноваций и удовлетворении потребностей внутреннего рынка. Малый бизнес, как правило, обладает гибкой структурой и способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

К его особенностям можно отнести: начало деятельности с небольшим капиталом, использование альтернативных источников финансирования, оперативное принятие решений, упрощённое управление и непосредственное участие руководителя в процессах.

По состоянию на 1 апреля 2025 года на территории Республики Узбекистан действуют 372 887 субъектов малого бизнеса. Этот показатель составляет почти всё количество предприятий в стране, что подчеркивает значимость малого бизнеса в экономике.

Методология исследования

Целью данного исследования является изучение основных принципов и практических подходов к организации бухгалтерского учёта в малом бизнесе Узбекистана. Исследование основывается на следующих методологических подходах:

Теоретическое исследование;

В теоретической части изучено значение бухгалтерского учёта в малом бизнесе и факторы, влияющие на его эффективное ведение. Проведен анализ научной литературы и нормативно-правовых источников.

Системный подход;

На основе изученных источников проанализированы особенности бухгалтерского учёта в малом бизнесе.

Статистический анализ;

Собраны и проанализированы статистические данные, относящиеся к бухгалтерскому учёту в малом бизнесе.

Практические рекомендации;

В заключение исследования представлены практические рекомендации по организации бухгалтерского учёта в субъектах малого бизнеса.

Краткая характеристика субъектов малого бизнеса и разнообразие сфер деятельности (правовой статус, налоговый режим и т.д.)

Субъекты малого бизнеса могут быть зарегистрированы как юридические лица или осуществлять деятельность в форме индивидуального предпринимательства. Также они могут функционировать как семейные предприятия или общества с ограниченной ответственностью, в зависимости от избранной организационно-правовой формы. Каждая из этих форм имеет свой юридический статус и регулируется действующим законодательством.

Малый бизнес действует на основании государственной регистрации, соответствующих лицензий и свидетельств. Для таких субъектов обычно предусмотрены упрощённые налоговые режимы, что облегчает ведение отчётности и уплату налогов. Также государством предлагаются различные меры поддержки: налоговые льготы, субсидии, кредитные программы и другие стимулы.

Налоговая нагрузка для субъектов малого бизнеса в 2025 году:
• Социальный налог для юридических лиц — 12%
• Налог с оборота для малых предпринимателей — 4%
• Подоходный налог при общем налоговом режиме — 15%
• Для индивидуальных предпринимателей действуют фиксированные налоговые ставки, в зависимости от вида деятельности.

Малый бизнес функционирует в самых разных отраслях. К ним относятся: производство, сфера услуг, торговля, сельское хозяйство, информационные технологии, транспорт и логистика, швейное дело, пищевая промышленность и другие. Каждая отрасль имеет свои особенности, потребности и возможности, и субъекты малого бизнеса играют важную роль в восполнении этих ниш.

В 2024 году объём экспорта продукции (работ и услуг), осуществлённого субъектами малого бизнеса в Ташкентской области, составил 1,9 миллиарда долларов США, что составляет 34,7% от общего объёма экспорта.

Субъекты малого бизнеса в основном действуют в следующих отраслях:

Участие малого бизнеса в экспорте и распределение по отраслям в 2024 году
• Торговля: 158 993 субъектов
• Промышленность: 70 029 субъектов
• Строительство: 34 660 субъектов
• Услуги по размещению и питанию: 28 315 субъектов
• Транспортировка и хранение: 17 842 субъектов
• Информация и связь: 10 065 субъектов
• Здравоохранение и социальные услуги: 9 407 субъектов

Основная часть

Этапы подготовки предприятия к первой бухгалтерской проводке

- Юридическая подготовка;

Государственная регистрация юридического статуса предприятия (ООО, индивидуальный предприниматель и др.).

Получение ИНН, открытие расчетного счета в банке, изготовление печати и оформление необходимых лицензий.

- Формирование учетной политики;

Выбор формы и метода бухгалтерского учета (национальные стандарты или МСФО).

Определение метода амортизации, способа оценки запасов (FIFO, средневзвешенная стоимость и др.).

- Составление начального баланса;

Учитываются активы и обязательства, имеющиеся на момент начала деятельности:

Денежные средства (наличные, на расчетном счете)

Основные средства, товарно-материальные запасы

Уставный капитал

Дебиторская и кредиторская задолженность

- Подготовка бухгалтерской программы

Установка бухгалтерского программного обеспечения (1С, Zoho Books, Excel и др.).

- Настройка системы счетов.

- Кадровый и трудовой учет
- Заключение трудовых договоров с работниками.
- Расчет фонда оплаты труда, социальных налогов.
- Подготовка приказов по кадрам и расчетных ведомостей.
- Регистрация для налогового учета
- Постановка на учет в налоговых органах и выбор налогового режима (упрощенный, общий).

Подготовка к расчету НДС, налога на прибыль, социального налога и других обязательных платежей.

Пример первой бухгалтерской проводки:

Дт 46 – Кт 83 — 100 000 000 сум

Поступили денежные средства от учредителей в уставный фонд

Ниже приведены примеры распределения уставного капитала с пояснениями

1. Приобретение основных средств

Например: компьютеры, принтеры, оборудование

- Дт 08 – Кт 51 — приобретены основные средства
- Дт 01 – Кт 08 — приняты в эксплуатацию

2. Оплата аренды, офиса и других услуг

Например: аренда офиса, интернет, телефон, коммунальные услуги

- Дт 69 или 31 – Кт 51 — произведена оплата за услуги

3. Покупка товаров и материалов

Например: товары для склада или сырьё для производства

- Дт 10 – Кт 60 (если в кредит)
- Дт 10 – Кт 51 (если оплачено сразу)

4. Расходы на рекламу и маркетинг

Например: реклама в Telegram, баннеры

- Дт 04 – Кт 51 — расходы на маркетинг

5. Зарплата сотрудникам и другие трудовые выплаты

- Дт 67 – Кт 51 — выплачена зарплата
- Дт 64 – Кт 51 — уплачены социальные налоги, пенсионные отчисления

6. Налоги

- Дт 64 – Кт 51 — уплачены НДС, налог на прибыль или другие налоги

Таким образом, после внесения уставного капитала начинается финансовая деятельность предприятия. Все расходы фиксируются через бухгалтерские проводки.

Для запуска деятельности предприятия, как правило, выбирается одно из следующих трёх направлений:

1. Запуск производственной деятельности

В течение ближайших 3 месяцев:

Закупка сырья и запуск производственной линии.

Приобретение основных средств (машины, оборудование).

Ведение складского учёта и учёта готовой продукции.

Реализация произведённой продукции.

Основные бухгалтерские проводки:

Покупка сырья: Дт 10 – Кт 60

Начисление зарплаты: Дт 20 – Кт 67

Оприходование готовой продукции: Дт 28 – Кт 20

2. Запуск торговой деятельности

В течение ближайших 3 месяцев:

Заключение договоров с поставщиками.

Приход товаров на склад.

Начало продаж и поступление выручки.

Отражение поступлений наличными или на расчётный счёт в бухгалтерии.

Основные бухгалтерские проводки:

Покупка товара: Дт 43 – Кт 60

Продажа товара: Дт 40 – Кт 63

Поступление денежных средств: Дт 50/51 – Кт 90

3. Запуск деятельности по оказанию услуг (сервис)

В течение ближайших 3 месяцев:

Подготовка необходимых средств и персонала для оказания услуг.

Проведение рекламной и маркетинговой кампании.

Оказание услуг и получение оплаты от клиентов.

Основные бухгалтерские проводки:

Затраты на услуги: Дт 20 – Кт 10/60

Доход от оказанных услуг: Дт 50/51 – Кт 90

Для вновь созданного предприятия крайне важно с самого первого бухгалтерского проводка организовать учет всех финансовых операций точно и системно. Это не только укрепляет внутренний контроль, но и способствует упрощению взаимоотношений с налоговыми органами и другими внешними структурами.

Кроме того, упрощённые налоговые режимы, льготы и послабления, предоставляемые государством для малого бизнеса, создают дополнительные удобства на начальном этапе деятельности.

Следовательно, современная, удобная и правильно организованная бухгалтерия в субъектах малого бизнеса является важнейшей основой успешной деятельности и развития предприятия.

REFERENCES

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Сайт: stat.uz (функционирует с 2005 года). Данные о количестве субъектов малого бизнеса, их доле в экспорте и распределении по отраслям. *Информация использована для разделов о распределении малого бизнеса по секторам и данных за 2024 год по Ташкентской области.*
2. Гулямов И. *Основы малого бизнеса и частного предпринимательства.* – Ташкент: Фан ва технология, 2018. Учебник содержит информацию об организации малого

- бизнеса, условиях деятельности в экономической среде и правовых основах предпринимательства.
3. Налоговый комитет Республики Узбекистан. Сайт: soliq.uz (функционирует с 2005 года). Описание налоговых режимов, ставок (единый налог, подоходный налог, социальный налог и др.) для субъектов малого бизнеса.
 4. Каримов А.Х., Юсупов Р.Х. *Налог и налогообложение*. – Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. Источник освещает упрощённые методы организации налогового учёта в малом бизнесе и основы налогового администрирования. *Информация использована для раздела «Краткая характеристика субъектов малого бизнеса».*
 5. Законодательные акты Республики Узбекистан. Законы и постановления, регулирующие юридический статус, лицензирование, регистрацию субъектов малого бизнеса, включая ИП, ООО, семейные предприятия и др. *Использовано при описании этапов подготовки к первой проводке.*
 6. Программа «Статистика предпринимательства» от O'zStat. Раздел о доле малого бизнеса в ВВП, экспорте и инвестициях.
 7. Образцы бухгалтерских проводок. Основаны на общепринятых принципах бухгалтерского учета в Узбекистане и используемых национальных стандартах. *Примеры: использование счетов 08, 01, 51, 60, 70 и т.д.*
 8. Каримов А.Х. *Бухгалтерский учет*. – Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. В книге подробно изложены принципы бухгалтерского учета, методы, учетная политика и практические вопросы. Актуально также для субъектов малого бизнеса.